

NOGIRONLIGI BO'LGAN BOLALAR BILAN ISHLASHDA QO'LLANADIGON PSIXOKORREKSION TEXNOLOGIYALARNING SAMARADORLIGI

Isroilova Maftuna Abdusamad qizi

Qo'qon universiteti Andijon Filiyali Masofaviy ta'lim Psixologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi

Xalimjonov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

Qo'qon universiteti Andijon Filiyali "Kompuyuter Injiniroving va raqamli texnologiyalar" kafedrasi o'qituvchisi

Email: maftunaisroilova909@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada nogironligi bo'lgan bolalar bilan ishlashda psixokorreksion texnologiyalarning ahamiyati va samrodorligi yoritildi. Psixokorreksion metodlar orqali bolalarning ruxiy-emotsional barqarorligi, muloqat ko'nikmalari va ijtimoiy moslashuvi rivojlantirishi tahlil qilinadi. Shuningdek, artterapiya, musiqa terapiya, o'yin terapiyasi kabi texnologiyalarning qo'llanilishi amaliy natijalar bilan asoslab berilgan. Maqola natijalari nogironligi bo'lgan bolalar ta'lim-tarbiyasida psixolog pedagog va ota-onalar hamkorligi muhimligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar. nogironligi bo'lgan bolalar, psixokorreksiya, art-terapiya, musiqa terapiya, o'yin terapiyasi.

Аннотция: В данной статье рассматривается значение и эффективность применения психокорреционных технологий в работе с детьми с ограниченными возможностями. Анализируется влияние психокорреционных методов на развитие эмоциональной устойчивости, коммуникативных навыков и социальной адаптации детей. Особое внимание уделяется применению арт-терапии, музыкальной терапии и игровой терапии. Результаты исследования показывают важность сотрудничества психологов, педагогов и родителей в воспитании детей с ограниченными возможностями.

Ключевые слова. дети с ограниченными возможностями, психокоррекция, арт-терапия, музыкальной терапия, игровой терапия

Annotation: This article discusses the significance and effectiveness of using psychocorrectional technologies in working with children with disabilities. It analyzes the impact of psychocorrectional methods on the development of emotional stability, communication skills, and social adaptation. Special attention is given to the application of art therapy, music therapy, and play therapy, and play therapy. The findings highlight the importance of collaboration among psychologists, educators, and parents in the education and upbringing of children with disabilities.

Keywords: children with disabilities, psychocorrection, art therapy, music therapy, play therapy.

Bugungi kunda jamiyatimizda nogironligi bo'lgan bolalarning qo'llab quvatlash, ularning ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali jalb etish va ijtimoiy hayotga faol ishtirokini ta'minlash davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biridir. Shunday bolalar bilan

ishlash jarayonida psixologik-pedagogik yondashuvlar alohida o'rin tutadi. Jumladan psixokorreksion texnologiyalar nogironligi bo'lgan bolalarning ruhiy-emotsional holatini barqarorlashtirish, intellectual va shaxsiy rivojlanishni qo'llab-quvatlashda eng muhim usullardan biri hisoblanadi.

Psixokorreksion texnologiyalar – bu shaxsning psixik rivojlanishdagi turli qiyinchiliklarni bartaraf etishga, xulq-atvorni ijobiy tomonga o'zgartirishga ta'lim-tarbiya jarayoniga moslashuvini yengillashtirishga qaratilgan maxsus metodlar majmuasidir. Ayniqsa, nogironligi bo'lgan bolalarda bunday texnologiyalarning qo'llanishi ularning jamiyatga moslashuvi, o'zini anglash darajasi va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Psixokorreksiya – bu bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ularning psixik rivojlanishida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni tuzatishga yo'naltirilgan pedagogik-psixologik faolyatdir. U quydagi vazifalarni bajaradi:

- Bolada ijobiy motivatsiyani shakllantirish;
- Emotsion muvozanatni tiklash;
- Ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish;
- O'quv faolyatiga bo'lgan qiziqishni kuchaytirish;
- Diqqat, xotira va taffakurni rivojlantirish;
- Nogironligi bo'lgan bolalarda qollanadigan asosiy texnologiyalar;

a) Art-terapiya.

Rasm chizish, ranglar bilan ishlash, loy va plastilin bilan mashg'ulotlar bolalarda ichki kechinmalarni ifodalashga yordam beradi. Musiqa terapiyasi esa ruhiy bo'shashish, stressni kamaytirish, emotsion barqarorlikni oshirishga xizmat qiladi.

b) O'yin terapiyasi.

Didaktik va rolli o'yinlar orqali bolalarda muloqot, hamkorlik, o'zini boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish. O'yin jarayonida bola o'z imkoniyatlarini namoyon etadi, ijodkorlik rivojlanadi.

c) Logoterapiya.

Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlashda maxsus mashqlar va suhbatlar qo'llaniladi. Nutqini rivojlantirish nafaqat kommunikatsiya, balki tafakkur va ijtimoyillashuvni ham yaxshilaydi.

d) Axborot kommunikatsion texnologiyalar.

Maxsus elektron dasturlar, interaktiv o'yinlar va vizual materiallar Bolalarda qiziqish uyg'otadi. Multimediali o'quv vositalari bolaning mustqil bilim olishiga imkon beradi.

Psixokorreksion texnologiyalar samaradorligi quyidagi omillar bilan belgilanadi;

Individual yondashuv - har bir bolaning qiziqish, qobiliyati va psixik xususiyatlari hisobga olinadi. Ota-ona va pedagog hamkorligi - oilaviy muhit va maktabgacha ta'lim, maktab muhitidagi uyg'unlik muhim ahamiyatga ega. Mutaxassislar ishtiroki - psixolog, logoped, defektolog, shifikor va pedagoglarning hamkorligi yuqori natija beradi.

Ijobiy muhit yaratish – qulay, qo'llab-quvvatlovchi muhit bolalarda ishonch va faollikni kuchaytiradi. Nogironligi bo'lgan bolalar bilan ishlashda psixokorreksion texnologiyalarni qo'llash bugungi ta'lim-tarbiya jarayonining eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Chunki bunday texnologiyalar bolaning shaxsiy rivojlanishida mavjud bo'lgan nuqsonlarni bartaraf etish, ichki imkoniyatlarni yuzaga chiqarish va ijtimoiy hayotga moslashuvini ta'minlashda katta ahamiyat kasb etadi. Psixokorreksiya jarayonida art-terapiya, o'yin terapiyasi, logoterapiya, trening mashg'ulotlar va axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish nafaqat bolaning emotsional holatini ham barqarorlashtiradi.

Xulosa. Tajriba shuni ko'rsatadiki, art-terapiya, logopedik mashg'ulotlar, o'yin metodlar va sensor integratsiya mashqlari muntazam qo'llanilgan bolalar diqqat, xotira,

tafakkur kabi kognitiv jarayonlar sezilarli darajada rivojlanadi. Shu bilan birga, ular o'z tengdoshlar bilan erkin muloqot qilish, jamoada o'z o'rnini topish va o'ziga ishonchni oshirish imkoniga ega bo'ladilar. Psixokorreksion texnologiyalarning samaradorligi shundaki, ular pedagog va psixologlarga bolaning shaxsiy xususiyatlarini chuqurroq anglash, uning rivojlanishida mavjud bo'lgan qiyinchiliklarni kamaytirish va individual yondashuvini shakllantirish imkonini beradi. Bunday yondashuv esa nogironligi bo'lgan bolalarning ta'lim jarayonida to'laqonli ishtirok etishiga, ijodkorlik va mustaqil fikirlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Umuman olganda psixokorreksion texnologiyalarni ta'lim va tarbiya tizimida keng qo'llash kelajakda nogironligi bo'lgan bolalarning ijtimoiy faolligi, mehnat bozorida o'z o'rnini topishi va jamiyatning to'laqonlik a'zosi sifatida shakllanishiga zamin yaratadi. Shu boisdan, pedagog va psixologlarning uzviy hamkorligi, inovatsion texnologiyalardan foydalanish hamda oilaviy qo'llab-quvvatlash tizimni kengaytirish nogironligi bo'lgan bolalarni har tomonlama rivojlantirishda samarali natijalar beradi. Demak, psixokorreksion texnologiyalar nogironligi bo'lgan bolalar bilan ishlashda nafaqat pedagogik, balki psixologik-pedagogik samaradorlikni ta'minlaydi va ularni to'laqonli shaxs sifatida rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev N. (2021). Maxsus pedagogika va psixologiya asoslari. Toshkent: Fan va texnologiyalar nashriyoti.
2. Jumaeva M. (2020). Psixokorreksion texnologiyalar va ularning ta'lim jarayonida qo'llanilishi. Toshkent. O'qtuvchi.
3. Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.
4. Shaxonova, D. & Xasanova M. (2019). Nogironligi bo'lgan bolalar bilan ishlashda psixologik-pedagogik yondashuvlar. Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar jurnali.
5. Mahkamova N (2022). Inkulziv ta'lim va maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlash metodlari. Toshkent. Ilm ziyo.
6. Cole, M, & Scribner, S (2025). Culture and Cognitive Development. Cambridge: Cambridge University Press.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2021-yil 13-iyuldagi, "Nogironligi bo'lgan shaxslarning qo'llab-quvvatlash tizimining yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5219-son qarori. урдопеддагогика., – М, 2018.